
**BOLALARNI MAKTABGA TAYYORLASHDA KOMMUNIKATIV
KOMPETENSIYALARNING O`RNI****Mamadaliyeva Mumtozbegin**

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya; Ushbu maqolada bola shaxsini rivojlantirishda kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy ahamiyati haqida so`z borgan.

Kalit so`zlar; ta`lim-tarbiya, kompetensiya, fikrlash va nutq, xissiy bilish, kognitiv yondashuv va o`quv jarayoni.

O`zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta`lim tashkilotlari uchun Ilk Qadam davlat o`quv dasturining III bobida Maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolalarga ta`lim berishda Kompetensiyaviy yondashuv masalasi to`liq keltirilgan bo`lib, unda har bir bolaning yaxlit rivojlanishini talab etadi. Maktabgacha ta`lim Bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo`lib xizmat qiladi. Bola ta`limning keying bosqichlarida, shuningdek butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Davlat o`quv dasturi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan Bu maktabgacha ta`lim va tarbiya jarayonida bolalarning va ularning faoliyatini turli tuman soxalarida shakllanadigan kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Kompetensiya- bolaning bilim, ko`nikma ,malaka va qadriyatlarini majmuidir.

Kompetentli bola- o`zining bilim ko`nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilishi va qo`llashi, o`z maqsadiga erishish yo`lini bilaolishi va rivojlanishning harbir bosqichida yoshiga mos keladigan vazifalarni bajara olishi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta`lim berishda kompetensiyaviy yondashuv bolalarning bilish bilan bog`liq bo`lgan ehtiyojlari, muammolar va imkoniyatlarga samarali javob berish

qobiliyatini shakllantirish, ahloqiy me`yorlar va milliy qadryatlarni rivojlantirish, boshqa insonlar bilan muloqot qilishda shaxsiy “ Men” konsepsiyasini shakllantirishni o`z ichiga oladi.

Maktabgacha yoshdagi 6-7 bolaning tayanch kompetensiyalari 4 ta turga bo`linadi. Bular Kommunikativ kompetensiya, Ijtimoiy kompetensiya, Shaxsiy ‘Men’ konsepsiyasi va Bilish kompetensiyalarini o`z ichiga oladi.

Kommunikativ kompetensiya- atrofdagi odamlar bilan o`zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo`lishni talab qiladi. Muloqot qilish va yuzaga kelgan o`yin , bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Bu kompetensiyaga nutqni rivojlantirish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi, hamda dunyoni bilishi uchun zarur vosita bo`lib hizmat qiladi. Mazmunga boy va rag`batlantiruvchi ta`lim muhitida bolalar og`zaki va yozma muloqot ko`nikmalarini rivojlantiradilar, va bu ularga o`zlariga bo`lgan ishonch, boshqalar bilan munosabatlarni o`rnatishga, dunyo haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirishga, mashg`ulotlarda faol ishtirok etishga va turli xil vazifalarni jamoa bo`lib ishtirok etganda jamoa bo`lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va tengdoshlari tarafidan tushunilishi uchun o`zlarini namoyon etishlari kerak. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar, va harakatlarni kuzatadilar, Tarbiyachi tomonidan berilgan savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishlari kerak. Ular nutqni ayniqsa, o`qish va yozishni o`z ichiga olgan topshiriqlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqni turli shakl va funksiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo`lganda ularni turli xil vaziyatlarda muloqot holatlariga moslashtiradilar.

Bu kompetensiya Tarbiyachilar faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda axborot olish uchun turli xil aloqa vositalari va kanallardan mustaqil foydalanish qobiliyatini o`z ichiga oladi; ta`lim olishi va rivojlanishida

foydalanishi uchun kerakli ma'lumotlarni qidirish, tahlil qilish va tanlash, ularni tartibga solish, o'zgartirish va saqlash qobiliyatini mustaxkamlaydi. Maktabgacha yoshdagi 6-7 yoshli bolaning ikkinchi tayanch kompetensiyasi bu- Ijtimoiy kompetensiya xisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya bu- bolaning belgilangan tartib va odob-axloq qoidalariga rioya qilgan holda kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilish va ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarni xurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora o'zlarini guruhning bir qismi sifatida ko'radilar va o'z huquq va majburiyatlari bor ekanligini tushunadilar. Ular individual farqlarga ochiq. Bolalar boshqalar bilan uyg'unlikda yashashlari mumkin. Ular tur xil insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarning ma'daniy jixatdan xilma-xilligini anglab olidilar, va ularga yordam beradilar, qo'llab quvvatlay oladilar.

Maktabgacha yoshdagi bolaning kompetensiyalarining uchinchi bosqichida Shaxsiy- Men konsepsiyasini yaratish o'rin olgan. Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o'z o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun ma'suliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik boshqarish va barqaror va sog'lom turmush tarzini amalda qo'llash mahoratini o'z ichiga oladi. Bolalar hayotdagi o'z o'rnini tushunib yetadilar va boshqalarning farovonligi haqida qayg'urishni o'rganadilar. Bola mustaqil va o'ziga ishonadi. O'zining kuchli va zaif tomonlarini biladi va ularni bartaraf etish ustida ishlay boshlaydi. U o'zining boshqalardan farqli tomonlarini

tushunadi. O`zining qiziqishlari orqali iqtidorini kashf qila boshlaydi. O`z g`oyalarini ilgari suradi va ta`riylay oladi., o`zi uchun qaror qabul qila olishni boshlaydi. U qanday tanlashni biladi va o`z oldiga maqsadlar qo`yadi. O`zining yahshi ko`rgan narsasi, qiziqishlari, his tuyg`u va emotsiyalari bilan o`rtoqlashadi.

O`sib borayotgan jismoniy, kognitiv, hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi. O`z ehtiyojlarini qondiradi va bildira oladi; o`zini boshqara oladi, sog`lom turmush tarzi qoidalariga, ma`daniy gigiyenik tartib qoidalarga rioya qiladi, jismoniy tarbiya bilan shug`ulanadi va o`z sog`ligi uchun javobgarlik hissini namoyon qiladi.

Bolaning tayanch kompetensiyalarining so`ngisini- Bilish kompetensiyasi tashkil qiladi.¹

Bilish kompetensiyasi-bilim olish, o`qish va o`rganish; mustaqil ravishda bilim olish, izlanish, tahlil qilish va atrof olamni o`rganish uchun kerakli ma`lumotlarni tanlay bilish qobiliyatini o`z ichiga oladi. Harakatlar va o`zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o`rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrof olamdagi yangi obyektlarni o`rganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan muloqot va o`yin jarayonida ular o`rganadilar va tajriba oladilar. Ular muammolarni tushunish va hal qilish uchun yangi imkoniyatlar topadilar. Ular o`zlarining kashfiyotlari bilan o`rtoqlashadilar va asta sekin mustaqil, o`z o`zini boshqaradigan , tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadilar.

Bolalar muammoni hal qilishga e`tibor qaratishlari, muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqishlari va atrofdagi dunyoni tushunish va tushuntirish orqali o`zi uchun maqsadlar qo`yishda kognitiv qobiliyatlarini ishga solishlari mumkin. Bolalar o`rganishga bo`lgan qiziqishlarini davom

¹ SH.Shodmonova . Maktabgacha ta`lim pedagogikasi. Fan va texnologiya. -T; 2008 y

ettirishlari, va o`rganishdan zavqlanishlari, o`rganganlarini baham ko`ra olishlari, kashfiyotlarini boshqalar bilan baham ko`ra olishlari mumkin.

Maktabgacha ta`lim tizimida pedagoglar tomonidan ta`lim faoliyatini tashkil etishda birinchi navbatda ta`limni rivojlantirish vazifasi ilgari qo`yiladi. Bunda bolaning o`ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan xolda, bola shaxsiga yo`naltirilgan ta`limni shakllantirish va tashkil etish, zamonaviy maktabgacha ta`limning ilmiy konsepsiyasi hisoblanadi.

Asosiy kompetensiyalarni tanlashning nazariy asoslari bo`lib, pedagog olimlar va psixolog olimlarning inson tabiati, uning sub`ektki vazifasi va mohiyati, xususiyatlari masalalardagi tadqiqotlari, shuningdek, ta`limda kompetentli yondashuvning konseptual qoidalari xizmat qiladi. V.P.BESPALKO shaxsning asosiy xususiyatlariga qisqa ta`rifni va ularni shaxs sifatleri orqali talqinini keltirgan.

Shaxsning ijtimoiy xususiyatlari strukturasi insonning dunyoqarashi, axloqi, estetik va mehnat sifatleri kabilar kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta`lim va tarbiya to`g`risida”gi O`RQ-595-son Qonuni. 2019 yil 16 dekabr. www.lex.uz
2. SH.Shodmonova . Maktabgacha ta`lim pedagogikasi. Fan va texnologiya. -T; 2008 y
3. O`zbekiston respublikasi maktabgacha ta`lim tashkilotlari uchun ilk qadam davlat o`quv dasturi 2022y
4. Yusupova P. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi. T.: O`qituvchi,1993.
5. Shodmonova Sh. Maktabgacha ta`lim pedagogikasi (o`quv-metodik qo`llanma). - T.: “Fan va texnologiya”, 2008, 160 bet.